

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**INTERNATIONAL STANDARD OF FINANCIAL REPORTING
USING OPPORTUNITIES TO PRACTICE ON THE BASIS OF****Rakhmatov Akmaljon Adkhamovich***Master of the Fiscal Institute under the State Tax Committee of the Republic of Uzbekistan 2nd stage.***МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ НА
ОСНОВЕ****Рахматов Акмалжон Адхамович***Магистрант 2-го курса фискального института при Государственном налоговом комитете
Республики Узбекистан.***MOLIYAVIY HISOBOTNI XALQARO STANDART
ASOSIDA AMALIYOTGA TADBIQ QILISH IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH****Raxmatov Akmaljon Adxamovich***O'zbekiston Respublikasi Davlat Soliq Qo'mitasi Huzuridagi Fiskal Instituti 2-bosqich magistranti.***abstract**

This article provides information about the main criteria for compliance with international standards of Financial Statements, financial statements that help users predict the flow of movement of funds, information about the property and resources of the enterprise at their disposal, forms of annual financial statements.

аннотация

В данной статье приведены основные критерии соответствия международным стандартам финансовой отчетности, финансовые отчеты, помогающие пользователям прогнозировать движение денежных средств, сведения об имуществе и ресурсах предприятия, сведения о формах годовой финансовой отчетности.

annotatsiya

Ushbu maqolada MHXS ga muvofiqlikning asosiy mezonlari, moliyaviy hisobotlar foydalanuvchilarga pul mablag'lari harakati oqimini taxmin qilishga yordam beradigan, korxonaning mulki va ixtiyoridagi resurslari to'g'risida ma'lumotlar, yillik moliyaviy hisobot shakllari haqida ma'lumotlar berilgan.

Keywords:

financial statements, accounting, accounting, investor, enterprise, cash flows.

Ключевые слова:

финансовая отчетность, Бухгалтерский учет, бухгалтерский учет, инвестор, предприятие, денежные потоки.

Kalit so'zlar:

Moliyaviy hisobotlar, buxgalteriya, buxgalteriya hisobi, investor, korxonona, pul oqimlari.

©2024. *Rakhmatov Akmaljon Adkhamovich.*

KIRISH

Mamlakatimiz iqtisodiyotining jahon bozoriga integratsiyalashuv jarayoni izchillik bilan amalga oshmoqda. Jahon biznesiga integratsiyalashuvning O'zbekiston amaliyoti xo'jalik yurituvchi subyektlarga tushunarli, shaffof va ishonchli bo'lishi kerak bo'lgan moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlar talablari asosida taqdim etish zarurligini talab eta boshladi. Shuning bilan birgalikda malakatga chet ellik investorlarni jalb qilish uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlar, mamlakatning investitsion jozibadorligini ko'rsatib beruvchi richaglarga e'tibor qaratilmoqda, jumladan mamlakatimiz Prezidenti tomonidan 24-fevral 2020-yildagi PQ-4611-son "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaror qabul qilinishi mamlakatni jahon iqtisodiyotiga integratsiya qilishdagi ilg'or qadam deyish mumkin. Albatta tashqi investorlarni jalb qilishda brinchi o'rinda mamlakatning iqtisodiy resurslarga boyligi va arzon ishchi kuchi mavjudligi eng asosiy o'ziga tortuvchi magnitlar deyishimiz mumkin.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Moliyaviy hisobotlar va ularning tuzilishidagi muhim jihatlari yuzasidan O'zbekiston va xorijlik olimlar, amaliyotchilar tomonidan juda ko'p ilmiy izlanishlar olib borilgan. Ularning muhimlari qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin.

Xalqaro standartlarni qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha Alekseeva G.I. [5]; kichik va o'rta biznes subyektlarida xalqaro standartlarni qo'llash yuzasidan Valinurova A.A., Guseva A.A. [6]; Vaxorina M.V. [7-8]; global iqtisodiyotda buxgalteriya hisobi va hisoboti bo'yicha, korporativ hisobotlar yuzasidan Vaxrushina M.A. [10-11]; integrallashgan hisobotlar va xalqaro standartlar kontseptual asoslari va tuzilishi yuzasidan Get'man V.G. [11-13]; moliyaviy xisobot axborotlarining ishonchligi va oshkor etilishi yuzasidan Karelskaya S.N., Zuga E.I. [14-15]; moliyaviy hisobotlarning haqiqiy qiymatini aniqlash muammolari yuzasidan Plotnikov V.S., Plotnikova O.V. [16]; moliyaviy hisobotlarni transformatsiyalash masalalari yuzasidan Sokolova T.A., Borodin O.S. [17]lar tomonidan chuqur tadqiq etilgan.

Biroq ularda milliy hisobchilik tizimidagi jihatlarni xalqaro standartlarga o'tkazishning ko'proq nazariy, kontseptual asoslariga ahamiyat qaratilgan holda moliyaviy hisobotlarni halqaro standartlar asosida tuzishning to'liq metodologik jihatlari ochib berilmagan. YA'ni umumiy jihatlari, moliyaviy hisobotlarning qisman qiyosiy tahlili, ochib berishlarning ayrim jihatlari tadqiq etilgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Moliyaviy hisobotlar va ularning tasnifiy jihatlarni ochib berishda guruhlash, solishtirish, qiyoslash usullaridan keng foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Moliyaviy hisobot va ularni tuzish va taqdim etishning amaldagi tartiblarida axborot foydalanuvchilar keng tarkibi keltiriladi (haqiqiy va bo'lg'usi investorlar, kreditorlar, mahsulot etkazib beruvchilar, xaridorlar, xodimlar, shuningdek hukumat muassasalari, vazirliklar, idoralar, jamoatchilik va boshqalar).

Moliyaviy hisobotlar sobiq ittifoq davrida ko'proq davlat manfaatini ko'zlab tuzilgan bo'lsa bugungi kunda menejerlar, mulk va kapital egalari, axborot foydalanuvchilar keng qatlami uchun, shuningdek korxonaning reputatsiyasini reklama qilish vazifasini ham bajarmoqda. Afsuski, bu borada maxalliy korxonalar tomonidan tuziladigan hisobotlar yuqoridagi talablarni bajarmayapti. (1-jadval).

Xalqaro amaliyotda moliyaviy hisobotlarni haqiqiy va bo'lg'usi investorlar, menejerlar, xamkorlar va qiziquvchilarning keng jamoasi uchun "biznes jurnali" sifatida chop etishadi. Moliyaviy hisobotlar rangli bezaklarda, diagramma, rasmlar orqali, analitik jadvallar bilan nashr qilinadi. Jalb qiluvchi manbalar doimo birinchi o'ringa qo'yiladi. Axborot beruvchi manbalar esa ko'proq nashr ortiga joylanadi.

Shu maqsadda biz tomondan tavsiya etilayotgan taklifga asosan barcha xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning, ayniqsa xalqaro standartlar asosida tuziladigan moliyaviy hisobotlarni quyidagi bo'limlar orqali nashr qilish tartibini joriy etish lozim deb o'ylaymiz.

Moliyaviy hisobotlarning "Bines jurnali"ni nashr etish bo'limlari¹

Muhim faktlar	Xaqiqiy va bo'lg'usi investorlar-ga	Tarixiy manbalar	Joriy va istiqboldagi ko'rsatkichlar	Audit xulosasi
Erishilgan natijalar, muhim iqtisodiy va moliyaviy ko'rsatkichlar	Investorlarni qiziqtiradigan muhim manbalar, boshqaruv samaradorligini xarakterlovchi ko'rsatkichlar	Korxonaning 10, 15, 20 yillik ma'lumot-lar bazasi (moliyaviy hisobotlarning muhim ko'rsatkichlari)	Joriy va o'tgan davrlar bo'yicha Moliyaviy hisobot shakllari	Moliyaviy holatning xaqqoniy aks ettirilganligi, amalga oshirilgan xo'jalik va moliyaviy operatsiyalarning amaldagi normalarga mos kelishi

¹ Muallif takliflari asosida ishlab chiqilgan

Moliyaviy hisobotlarni tarkibi va ular bo'yicha yagona birxillikka kelingan bo'lishiga qaramasdan davlatlar o'rtasida ularning farqli jihatlarini ham kuzatish mumkin.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Moliyaviy hisobotlar va ularning tuzilishidagi muhim jihatlar yuzasidan O'zbekiston va xorijlik olimlar, amaliyotchilar tomonidan juda ko'p ilmiy izlanishlar olib borilgan. Ularning muhimlari qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin.

Xalqaro standartlarni qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha Alekseeva G.I. [5]; kichik va o'rta biznes subʼektlarida xalqaro standartlarni qo'llash yuzasidan Valinurova A.A., Guseva A.A. [6]; Vaxorina M.V. [7-8]; global iqtisodiyotda buxgalteriya hisobi va hisoboti bo'yicha, korporativ hisobotlar yuzasidan Vaxrushina M.A. [10-11]; integrallashgan hisobotlar va xalqaro standartlar kontseptual asoslari va tuzilishi yuzasidan Getʼman V.G. [11-13]; moliyaviy xisobot axborotlarining ishonchligi va oshkor etilishi yuzasidan Kareʼskaya S.N., Zuga E.I. [14-15]; moliyaviy hisobotlarning xaqiqiy qiymatini aniqlash muammolari yuzasidan Plotnikov V.S., Plotnikova O.V. [16]; moliyaviy hisobotlarni transformatsiyalash masalalari yuzasidan Sokolova T.A., Borodin O.S. [17]lar tomonidan chuqur tadqiq etilgan.

Biroq ularda milliy hisobchilik tizimidagi jihatlarini xalqaro standartlarga

o'tkazishning ko'proq nazariy, kontseptual asoslariga ahamiyat qaratilgan holda moliyaviy hisobotlarni halqaro standartlar asosida tuzishning to'liq metodologik jihatlarini ochib berilmagan. YAʼni umumiy jihatlarini, moliyaviy hisobotlarning qisman qiyosiy tahlili, ochib berishlarning ayrim jihatlarini tadqiq etilgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Moliyaviy hisobotlar va ularning tasnifiy jihatlarini ochib berishda guruhlash, solishtirish, qiyoslash usullaridan keng foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Moliyaviy hisobot va ularni tuzish va taqdim etishning amaldagi tartiblarida axborot foydalanuvchilar keng tarkibi keltiriladi (haqiqiy va bo'lg'usi investorlar, kreditorlar, mahsulot etkazib beruvchilar, xaridorlar, xodimlar, shuningdek hukumat muassasalari, vazirliklar, idoralar, jamoatchilik va boshqalar).

Moliyaviy hisobotlar sobiq ittifoq davrida ko'proq davlat manfaatini ko'zlab tuzilgan bo'lsa bugungi kunda menejerlar, mulk va kapital egalari, axborot foydalanuvchilar keng qatlami uchun, shuningdek korxonaning reputatsiyasini reklama qilish vazifasini ham bajarmoqda. Afsuski, bu borada maxalliy korxonalar tomonidan tuziladigan hisobotlar yuqoridagi talablarni bajarmayapti.

Xalqaro amaliyotda moliyaviy hisobotlarni haqiqiy va bo'lg'usi investorlar, menejerlar, xamkorlar va qiziquvchilarning keng jamoasi uchun "biznes jurnali" sifatida chop etishadi.

Moliyaviy hisobotlar rangli bezaklarda, diagramma, rasmlar orqali, analitik jadvallar bilan nashr qilinadi. Jalb qiluvchi manbalar doimo birinchi o'ringa qo'yiladi. Axborot beruvchi manbalar esa ko'proq nashr ortiga joylanadi.

SHu maqsadda biz tomondan tavsiya etilayotgan taklifga asosan barcha xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning, ayniqsa xalqaro standartlar asosida tuziladigan moliyaviy hisobotlarni quyidagi bo'limlar orqali nashr qilish tartibini joriy etish lozim deb o'ylaymiz (1jadval).

1-jadval.

Moliyaviy hisobotlarning "Bines jurnali"ni nashr etish bo'limlari²

Muhim faktlar	Xaqiqiy va bo'lg'usi investorlar-ga	Tarixiy manbalar	Joriy va istiqboldagi ko'rsatkichlar	Audit xulosasi
Erishil-gan natijalar, muhim iqtisodiy va moliyaviy ko'rsatkichlar	Investorlarni qiziqtiradigan muhim manbalar, boshqaruv samaradorligini xarakterlovchi ko'rsatkichlar	Korxonaning 10, 15, 20 yillik ma'lumot-lar bazasi (moliyaviy hisobotlarning muhim ko'rsatkichlari)	Joriy va o'tgan davrlar bo'yicha Moliyaviy hisobot shakllari	Moliyaviy holatning xaqqoniy aks ettirilganligi, amalga oshirilgan xo'jalik va moliyaviy operatsiyalarning amaldagi normalarga mos kelishi

Moliyaviy hisobotlarni tarkibi va ular bo'yicha yagona bixillikka kelingan bo'lishiga qaramasdan davlatlar o'rtasida ularning farqli jihatlarini ham kuzatish mumkin.

Buxgalteriya hisobini yuritishning asosiy maqsadi ma'lum bir xo'jalik sub'ektining barcha xo'jalik muomalalarini rasmiy ravishda hisobda aks ettirish va ma'lum bir davrlarda foydalanuvchilarga zaruriy ma'lumotlarni berish hisoblanadi.

Moliyaviy hisobotlarning maqsadi korxonaning moliyaviy ahvolidan, uning faoliyatidan va uning pul mablag'lari harakati bo'yicha ma'lumot berishdan iborat bo'lib, u foydalanuvchilarning keng guruhiga iqtisodiy qarorlar qabul qilishlari uchun zarurdir. Moliyaviy hisobot xo'jalik muomalalari xususiyati va mohiyati jihatidan ularni guruhlariga tuzilmaviy birlashtirish natijasi hisoblanadi. Umumlashtirish va tasnif qilish

² Muallif takliflari asosida ishlab chiqilgan

jarayonining yakuniy bosqichi bu turkumlarga ajratilgan juda qisqa axborotni taqdim etishdir, chunki moliyaviy hisobotlar band sifatida va izohlarda berilgan bo'ladi. Moliyaviy hisobotlar, shuningdek, korxonalar imkoniyatlarini rahbariyat tomonidan boshqarilishini amalga oshirish natijalarini ham ko'rsatadi.

«Buxgalteriya hisobi to'g'risida»gi Qonunning 16-moddasiga binoan moliyaviy hisobotda quyidagi axborot bo'lishi kerak:

- investitsiya qarorlari va kreditlar berish to'g'risida qarorlar qabul qilishda kerak bo'ladigan axborot;
- sub'ektning bo'lajak pul oqimlarini baholashda foydali axborot;
- sub'ektga berilgan resurslar, majburiyatlar va ulardagi o'zgarishlar to'g'risida axborot.

Yuqorida aytib o'tilgan axborotlardan tashqari, moliyaviy hisobotda batafsilroq ma'lumotlar ham beriladi. 1-BHMAga asosan, moliyaviy hisobotlar foydalanuvchilarga pul mablag'lari harakati oqimini taxmin qilishga yordam beradigan, korxonaning mulki va ixtiyoridagi resurslari to'g'risida quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi lozim:

- korxonaning nazorati ostida bo'lgan aktivlar haqida;
- korxonaning passivlari haqida;
- korxonaning taqsimlanmagan daromadi, korxonaning bir davrdan boshqa davrga o'tishdagi iqtisodiy

imkoniyatlari va majburiyatlaridagi o'zgarishlar haqida;

- pul mablag'larining harakati haqida.

O'zbekiston Respublikasining «Buxgalteriya hisobi to'g'risida»gi Qonuniga muvofiq, yillik moliyaviy hisobot quyidagi shakllardan iborat bo'lishi shart:

- buxgalteriya balansi – 1-shakl;
- moliyaviy natijalar to'g'risida hisobot – 2-shakl;
- asosiy vositalar harakati to'g'risida hisobot – 3-shakl;
- pul oqimi to'g'risida hisobot – 4-shakl;
- xususiy kapital to'g'risida hisobot – 5-shakl;
- eslatmalar, hisoblar va izohlar.

Moliyaviy hisobotlarning izohlari tushuntirish xati ko'rinishida muntazam ravishda tartibga solinadi. Izohlardagi ma'lumotlar taqdim etilgan moliyaviy hisobotning har bir tegishli bandi ko'rsatilgan holda berilishi kerak. Moliyaviy hisobotlar tayyorlash va buxgalteriya hisobining o'ziga xos siyosati asoslari to'g'risidagi ma'lumot moliyaviy hisobot izohlaridan oldin alohida hisob ko'rinishida berilishi kerak. Moliyaviy hisobotga beriladigan tushuntirish yozuvida eng kamida lozim bo'lgan zaruriy ma'lumotlar buxgalteriya hisobining har bir aniq andozasining «Ochib berish» bo'limida keltiriladi.

Xo'jalik yurituvchi sub'ekt operatsiya faoliyatidan vujudga kelgan pul

mablag'lari harakatini quyidagilardan foydalanib, ochib beradi:

Yalpi pul tushumlari va yalpi pul to'lovlari asosiy turlari ochib beriladigan bevosita usul;

Bilvosita usul. Bu usulga muvofiq sof daromad yoki zararga joriy aktivlar va majburiyatlarning o'zgarishiga, ishonchsiz operatsiyalarga, shuningdek operatsiya investisiya yoki moliya faoliyati natijasida olingan daromadlar va ko'rilgan zararlarga qarab o'zgartirish kiritiladi. [12]

BHXS: IAS 7 ga ko'ra, tadbirkorlik sub'ektining pul oqimlari to'g'risidagi axborot, moliyaviy hisobotlardan foydalanuvchilar uchun, tadbirkorlik sub'ektining pul mablag'lari va ularning ekvivalentlarini hosil qilish qobiliyatiga hamda ushbu pul oqimlaridan foydalanish ehtiyojlariga baho berishda asos sifatida foydalidir. Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot davr davomidagi pul oqimlarini operatsion, investitsion va moliyaviy faoliyatlar bo'yicha tasniflangan holda ko'rsatishi kerak.

Izchil turkumlashtirish:

- Pulga daxli bo'lmagan operatsiyalar kiritilmaydi;

- To'g'ri yoki egri usulni qo'llash MHXS 7 to'g'ri usulni qo'llashni tavsiya etadi;

- Moliya tashkilotlariga hisobotlarni NETTO asosida tuzish imkonini beradi.

Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarga pul oqimlari to'g'risidagi hisobotni tuzish, hisoblash tamoyiliga amal qilmaydi. Shundan kelib chiqqan holda, pul oqimlari to'g'risidagi hisobotni bevosita usulda tuzish uchun operatsion faoliyatning pulmablag'lari oqimini aniqlash uchun quyidagi ko'rsatkichlarga e'tibor qaratish lozim:

1 Xaridorlardan tushum;

2 Tovarlar va xizmatlar uchun yetkazib beruvchilarga to'lovlar;

3 Xodimlarga to'lovlar;

4 Foyda solig'i bo'yicha to'lovlar.

Pul oqimlari to'g'risidagi hisobotlarni tuzishda, avvalombor, xalqaro standartlar asosida tuzilgan moliyaviy holat to'g'risidagi hisobot hamda foyda va zararlar to'g'risidagi hisobotdan foydalaniladi.

1 – jadval³.

ABC kompaniyasining moliyaviy holat to'g'risidagi hisobotidan ilovalar

	Yil boshiga	Yil boshiga
Aktivlar:		
Xaridorlardan olinadigan schyotlar	55 000	5500

³ Muallif takliflari asosida ishlab chiqilgan

Zaxiralar	47 000	47000
Tovarlar va xizmatlar uchun berilgan avanslar	110 000	11000
Yetkazib beruvchilarga to'lanadigan schyotlar	144 000	14400
Mehnatga haq to'lash bo'yicha majburiyatlar	5 000	5 000
To'lanadigan joriy foyda solig'i	1 000	1 000

Manba: *ma'lumotlar mualliflar tomonidan tuzilgan

2 – jadval⁴.

ABC kompaniyasining foyda va zararlar to'g'risidagi hisobotidan ilovalar

“Foyda yoki zarar” bo'limi	698 000
Tushum	457 000
Realizatsiya tannarxi	116 000
Davr xarajatlari	698 000

Manba: *ma'lumotlar mualliflar tomonidan tuzilgan

3 – jadval⁵.

Yil uchun qo'shimcha ma'lumotlar

Asosiy vositalarning amortizatsiyasi	37 000
Asosiy vositalarni sotishdan zarar	3 000
Mehnatga haq to'lash bo'yicha xarajatlar	58 000
Joriy foyda solig'i	37 000

Manba: *ma'lumotlar mualliflar tomonidan tuzilgan

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari muntazam ravishda yangi talablar bilan to'ldirilib boriladi, shuning uchun barcha qarorlarni o'z vaqtida kuzatib borishingiz va iloji boricha tezroq o'z kompaniyangizda qo'llashingiz kerak. Bunday hajmdagi vazifa va majburiyatlarni faqat tajribali mutaxassisgina bajara oladi. Bu talablarni muntazam ravishda o'rganishdan tashqari,

O'zbekistonda mavjud qonun loyihalariga rioya qilish ham juda muhimdir. Moliyaviy hisobotni tayyorlash va buxgalteriya hisobotini yuritish barcha talablarga javob berishi kerak.

Butun bo'limning ishini birlashtirish ko'plab nyuanslardan iborat, masalan, kompaniyaning moliyaviy balansini batafsil tekshirish kompaniyaning odatdagi ish tizimidan sezilarli darajada

⁴ Muallif takliflari asosida ishlab chiqilgan

⁵ Muallif takliflari asosida ishlab chiqilgan

farq qilishi mumkin, ammo bu o'tish uchun majburiy talabdir. O'zbekistondagi MHXS standartlari chet ellik biznes egalari qat'iy aniq moliyaviy natijalar berishni istagan rahbarlar uchun juda muhimdir. Masalan, kassa usuli bo'yicha va daromadni qo'shib hisoblash usulida hisobotga turli xil raqamlarda ishlov beriladi va bu ikkita hisobotni taqqoslay olmaysiz. Qaysi filial yaxshiroq ishlashini faqat qabul qilingan xalqaro standartlarga mos keladigan hisobotlar orqali bilib olish mumkin. MHXSGa muvofiq moliyaviy hisobot kompaniyaning ishonchliligi va barcha qonuniy talablarga qat'iy rioya qilgan holda halol shaffof biznes yuritilishini tasdiqlaydi.

MHXSGa muvofiqlikning asosiy mezonlari quyidagilar:

- asosiy vositalarni hisobga olish;
- O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq daromad solig'ini hisoblash;
- korxonaning oraliq moliyaviy hisobotini shakllantirish;
- pul mablag'larning oqimi;
- Investitsion mulklar.
- O'zbekistonda ishonchli mutaxassislardan buxgalteriya xizmatlari birinchi navbatda o'z xodimlari qatorida tajribali, ishonchli buxgalter bo'lmagan yangi va xorijiy tadbirkorlar uchun talab qilinadi. Moliya masalalari bo'yicha mamlakatning amaldagi qonunchiligida tushunish kerak bo'lgan ko'plab nuanslar va aniq talablar mavjud. Boshqa tomondan, ishdagi va hisobotlarni yuritishdagi barcha o'zgarishlarni kuzatib

borish imkoniyatiga ega bo'lish ham juda muhimdir. Bunday talablar hajmi bilan faqat tajribali mutaxassisgina ishlay oladi.

Shtatda buxgalter yo'qligida yoki yangi kompaniyaning tegishli bo'limi bo'lmaganda, ishni FCHAIN mutaxassislariga ishonib topshirishning eng yaxshi yechimi O'zbekistondagi buxgalteriya xizmatlarining autsorsidir. Ushbu variant, shuningdek, korxonaning mavjud ishchilari tomonidan bajarilgan ishlarning to'g'riligini tekshirish uchun ham dolzarbdir. Bunday hollarda bizning jamoamiz quyidagilarni taklif qiladi:

- Mijozning barcha moliyaviy va iqtisodiy masalalarini aniq va maksimal darajada to'g'ri olib bo'rish;
- Birlamchi hujjatlarni qayta ishlash va hisobotlarning to'liq ro'yxatini shakllantirish jarayonini belgilash;
- Mavjud bo'lgan jarimalar va sanksiyalarni yopishni o'z ichiga olgan holda kompaniyada soliq hisobini tezda tiklash imkoniyati;
- Moliyaviy, soliq va huquqiy masalalar bo'yicha individual konsulatsiyalar;
- Yangi kompaniyalar uchun buxgalteriya hisobini yuritish jarayonini shakllantirish va sozlash, keyinchalik ham konsultatsiya berish;
- O'zbekiston Respublikasi nazorat organlariga hisobotlarni o'z vaqtida tayyorlash, tekshirish va taqdim etish;
- mijoz-kompaniya ishi bilan bog'liq barcha majburiy to'lov topshiriqlarini shakllantirish

O'zbekistonda ishonchli mutaxassislardan buxgalteriya xizmatlari birinchi navbatda o'z xodimlari qatorida tajribali, ishonchli buxgalter bo'lmagan yangi va xorijiy tadbirkorlar uchun talab qilinadi. Moliya masalalari bo'yicha mamlakatning amaldagi qonunchiligida tushunish kerak bo'lgan ko'plab nyuanslar va aniq talablar mavjud. Boshqa tomondan, ishdagi va hisobotlarni yuritishdagi barcha o'zgarishlarni kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'lish ham juda muhimdir. Bunday talablar hajmi bilan faqat tajribali mutaxassisgina ishlay oladi.

Mazkur baholashda baholangan majburiyatlar, shartli majburiyatlar va

shartli aktivlar hisobini to'g'ri tashkil etish, tan olish va baholash, hisobga olish va moliyaviy hisobotda aks ettirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri

hisoblanadi. Chunki, milliy hisob va hisobot tizimimizga baholangan majburiyatlar, shartli majburiyatlar va shartli aktivlar tushunchasi yangi kirib kelayotgan iqtisodiy kategoriyalardan hisoblanib, ular milliy hisob va hisobot tizimimizda faoliyat yurituvchi xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy hisobotida aks ettirilmasdankelinmoqda.

4-jadval⁶

Baholangan majburiyatning boshqa majburiyatlardan farqi

Majburiyat tomonlari	Boshqa majburiyatlar	Baholangan majburiyat
Yetkazib beruvchilar	Tovar hizmat yetkazib berganda	Sud nizolari kelib chiqqanda
Xaridorlar	Avans to'langanda	Nizo kelib chiqqanda yoki zarar keltiruvchi shartnoma bo'lganda
Ishchi xodimlar	Ish xaqi hisoblanganda	Qo'shimcha daromadlar to'lanishi belgilangan bo'lsa, masalan yillik ta'til summolari
Davlat organi	Soliq hisoblanganda	Soliq bo'yicha noaniq talqin qilingan qismi bo'yicha
		Sud nizolari kelib chiqqanda
Moliyalashtiruvchi tashkilotlar	Mablag'lar ajratilganda	Konstruktiv majburiyat yuzaga kelsa, masalan, qonunchilikda bo'lmasa xam faoliyat yakunida tashkilot tomonidan atrof-muhitni qayta tiklash bo'yicha majburiya

⁶ Muallif takliflari asosida ishlab chiqilgan

Demak umumiy farq	Bajarish muddati va qiymati ANIQ	Bajarish muddati va qiymati ANIQ
-------------------	----------------------------------	----------------------------------

Xalqaro amaliyotda esa baholangan majburiyatlar, shartli majburiyatlar va shartli aktivlar tushunchalari keng qo'llaniladi va ularni hisobga olish va moliyaviy hisobotlarda aks ettirish 37-sonli "Baholangan majburiyatlar, shartli majburiyatlar va shartli aktivlar" nomli buxgalteriya hisobining xalqaro standarti (BHXS) bilan tartibga solinadi. Ushbu standartning ahamiyatligi va o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat:

Baholangan majburiyatlar, shartli majburiyatlarni ro'yxatga olish kompaniyalar, davlat va nodavlat tashkilotlari kelajakda har qanday favqulodda vaziyatga tayyor bo'lishini ta'minlaydi;

Baholangan majburiyatlar, shartli majburiyatlar va shartli aktivlarni qayd etish kompaniyaning moliyaviy holatini to'g'ri baholashga yordam beradi;

Baholangan majburiyatlar, shartli majburiyatlar va shartli aktivlar hisobini tashkil qilish kompaniyaga o'z budjetini yaxshiroq rejalashtirishiga yordam beradi;

Kredit kompaniyalari xo'jalik yurituvchi subyektlarga kredit berishda, baholanganva shartli majburiyatlarning miqdori va xususiyatini hisobga oladi;

Investitsiyalar qo'yishdan oldin investorlar kelajakda kompaniya to'lashi mumkinbo'lgan ehtimoliy majburiyatlarni bilishni xohlashlari mumkin.

Ma'lum talablarga javob beradigan aktivning sotib olinishiga, qurilishiga yoki ishlab chiqarilishiga bevosita tegishli boigan qarzar bo'yicha xarajatlar shunday qarzar bo'yicha xarajatlarki, bunda ma'lum talablarga javob beradigan aktiv bo'yicha sarf amalga oshirilmaganda edi, ulami chetlab o'tish mumkin bo'lar edi. Qachonki tashkilot xususan ma'lum talablarga javob beradigan muayyan aktivga ega bo'lish maqsadida pul mablag'larini qarzga olsa, ushbu ma'lum talablarga javob beradigan aktivga bevosita tegishli bo'lgan qarzar bo'yicha xarajatlar osongina aniqlanishi mumkin. Muayyan qarzar bilan ma'lum talablarga javob beradigan aktiv o'rtasidagi bevosita bog'liqlikni aniqlash va boshqa hollarda chetlab o'tilishi mumkin bo'lgan qarzlarni aniqlash qiyin bo'lishi mumkin. Bunday qiyinchilik, masalan, tashkilotning moliyalashtirish faoliyati markazlashgan holda boshqarilganda sodir bo'ladi. Shu bilan birga, guruh turli foiz stavkalarida pul mablag'larini qarzga olish uchun bir qator qarzar instrumentlardan foydalanganda va ushbu pul mablag'larini guruh ichidagi boshqa tashkilotlariga turli shartlarda kreditga berganda ham qiyinchiliklar yuzaga keladi. Boshqa qiyinchiliklar, guruh yuqori inflyatsion iqtisodiyotlarda faoliyat yuritayotganda, xorijiy valyutalarda belgilangan yoki birlashtirilgan kreditlardan foydalanish

natijasida va valyuta kurslaridagi tebranishlardan yuzaga keladi. Buning natijasida, ma'lum talablarga javob beradigan aktivning sotib olinishiga bevosita tegishli boigan qarzar bo'yicha xarajatlarning qiymatini aniqlash qiyin bo'ladi va mulohaza qilish talab etiladi. Tashkilot xususan ma'lum talablarga javob beradigan aktivga ega bolish maqsadida pul mablag'larini qarzga olish darajasida, tashkilot kapitalizatsiya qilinadigan qarzar bo'yicha xarajatlar qiymatini davr mobaynida ushbu qarz bo'yicha amalga oshirilgan qarz bo'yicha haqiqiy sarflardan ushbu qarzlarning vaqtinchalik investitsiyasi bo'yicha har qanday investitsion daromadni chegirish orqali aniqlashi lozim. Ma'lum talablarga javob beradigan aktiv bo'yicha moliyalashtirish kelishuvi pul mablag'larining ayrim qismi yoki barchasi ma'lum talablarga javob beradigan aktiv bo'yicha sarflarga yo'naltirilishidan oldin tashkilotning qarz mablag'lariga ega boiishiga va qarz bo'yicha tegishli sarflarni amalga oshirishiga olib kelishi mumkin. Bunday holatlarda, pul mablag'lari ma'lum talablarga javob beradigan aktiv bo'yicha sarflar muddati kelguncha ko'p hollarda vaqtinchalik investitsiya qilinadi. Davr mobaynida kapitalizatsiya qilinadigan qarzar 96 bo'yicha xarajatlar qiymatini aniqlashda, bunday pul mablag'ari bo'yicha o'zlashtirilgan har qanday investitsion daromad amalga oshirilgan qarzar bo'yicha xarajatlardan chegiriladi.

Ma'lum talablarga javob beradigan aktiv bo'yicha sarflar faqatgina shunday sarflarni o'z ichiga oladiki, ular pul mablag'larining to'lanishiga, boshqa aktivlarning o'tkazilishiga yoki foizli majburiyatlarining qabul qilinishiga olib keladi. Sarflar aktiv bilan bog'liq tarzda olingan har qanday oraliq to'lovlarga va olingan grantlarga (MHXS 20 «Davlat grantlarini hisobga olish va davlat yordamini ochib berish»ga qarang) kamaytiriladi. Davr mobaynidagi aktivning o'rtacha balans qiymati, shu bilan birga oldin kapitalizatsiya qilingan qarzar bo'yicha xarajatlar, odatda ushbu davrda kapitalizatsiya stavkasi qo'laniladigan xarajatlarning asosli taxmini boiib hisoblanadi. Aktivni ko'zlangan foydalanishga yoki sotishga tayyorlash uchun zarur choralar aktivning faqatgina jismoniy barpo etilishini qamrab olmaydi. Ular jismoniy barpo etilishi boshlanishigacha boigan texnik va ma'muriy ishlami, masalan, jismoniy barpo etilishi boshlanishigacha ruxsatlarni olish bilan bogiiq choralarni, o'z ichiga oladi. Biroq, bunday choralar aktivning holatini o'zgartiradigan hech qanday ishlab chiqarish yoki takomillashtirish sodir boimayotgan paytda aktivga egalik qilishni o'z ichiga olmaydi. Masalan, yerni takomillashtirish paytida amalga oshirilgan qarzar bo'yicha xarajatlar takomillashtirishga tegishli choralar amalga oshirilayotgan davr mobaynida kapitalizatsiya qilinadi. Biroq, qurilish maqsadlarida sotib olingan yer hech

qanday tegishli takomillashtirish chorasiz egalik qilinayotganda amalga oshirilgan qarzarlar bo'yicha xarajatlar kapitalizatsiya qilish bo'yicha talablarga javob bermaydi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki moliyaviy hisobotlarning asosiy shakli bo'lgan buxgalteriya balansi (moliyaviy holat to'g'risidagi), moliyaviy natijalar to'g'risidagi (foyda va zararalar to'g'risidagi) hisobot shakllarining shakli va mazmunida biznes samaradorligi, moliyaviy axvol va uning kutilishlarini, foyda va zararlarni, foydaning sifatini ta'minlash (uning naqdliligi) yuzasidan quyidagi jihatlarga muhim ahamiyat qaratish lozim:

- korxonalar aktivlari, kapitali va majburiyatlarini buxgalteriya balansida aks ettirishda to'liq moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarga o'tishi orqali ularning biznesga yo'naltirilganligini ta'minlash lozim;

- moliyaviy hisobotlarda analitik axborotlarning ochiqqligini kengaytirish, ularning tahliliylikini oshirish yuzasidan ko'rsatkichlarni bir xilda nomlash va metodologik jihatdan bir xil ko'rsatkichlar tizimida moliyaviy holat va moliyaviy natijalarni baholashga o'tish zarur;

- moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni ochib berishda gorizontaal va vertikal

qatorlar bo'yicha moliyaviy hisobot moddalarini kengaytirish va ularning analitik ko'rsatkichlar tizimini kengaytirish lozim;

- buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot shakllarida ma'lumotlarni ochib berishda ularga ilovalar, qaydlar va sharxlar berishni belgilashni biznes sub'ektlarining reputatsiyasini o'stirishning muhim vositasi sifatida qarash;

- moliyaviy hisobotlar qiziquvchilarining keng doirasi uchun axborotlar bazasi yaratish yuzasidan internet, elektron, raqamli manbalarning "makonini" yo'lga qo'yish lozim deb o'ylaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy Korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish choratadbirlari to'g'risida"gi 2015 yil 24 apildagi PF-4720-sonli farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, T.: '015. 17-son, 204-modda.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Aksiyadorlik jamiyatlariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish borasidagi qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida"gi 2015-yil 21-dekabrda PQ-2454-sonli Qarori.
3. Kuvvatov G. Methods for evaluating the effectiveness of use financial resources of the enterprise //Ekonomika i sotsium. – 2021. – №. 9 (88). – S. 101-104.
4. Quvvatov, G., Narkuzivev, A. (2024). O'zbekistonda qo'shilgan qiymat solig'i ma'murchiligi amaliyoti, yutuqlari

va kamchiliklari, uni soddalashtirish va takomillashtirish yo'nalishlari. International scientific and practical Conference, 1(1),4-9.

5. <https://bestjournalup.com/index.php/ijsaar/article/view/isa>(Original work published 2024)

6. Quvvatov,G., Narkuziyev,A. (2024). 2023-yil soliq qonunchiligidagi kiritilgan o'zgartishlarning davlat byudjetiga va iqtisodiyotga ta'siri. International scientific and practical Conference, 1(1), 10-15. <https://bestjournalup.com/index.php/ijsaar/article/view/sevi> (Original work published 2024)

7. Narkuziyev,A. Kishik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishda xitoy va turkiya mamlakatlari tajribalaridan foydalanish //Luchshie intellektualnye issledovaniya. – 2023. – T. 9. – №. 1. – S. 176-182.

8. Quvvatov,G. (2023).Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda mikromoliya xizmatlarining o'rni va ulushini oshirish. International Scientific and Practical Conference,1(1), [11https://bestjournalup.com/index.php/ijsaar/article/view/gqb](https://bestjournalup.com/index.php/ijsaar/article/view/gqb).

9. Алексеева Г.И. Особенности первого применения Международных стандартов финансовой отчетности // Международный бухгалтерский учет. 2014. № 39. С. 2–14. 6.);

10. Алексеева Г.И. Особенности первого применения Международных стандартов финансовой отчетности //

Международный бухгалтерский учет. 2014. № 39. С. 2–14. 6.);

11. Валинурова А.А., Гусева А.А. Оценка перспектив применения МСФО для малого и среднего бизнеса в России // Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии. 2014. № 1. С. 30–37. 18.

12. Вахорина М.В. Особенности формирования учетной информации в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности / Все для бухгалтера. 2014. № 4 С. 20–26. 19.

13. Вахорина М.В. Особенности формирования учетной информации в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности // Бухгалтер и закон. 2014. № 3. С. 25–31.

14. Вахрушина М.А. Парадигма бухгалтерского учета и отчетности в условиях глобальной экономики // Международный бухгалтерский учет. 2014. № 25. С. 38–46. 21.

15. Вахрушина М.А., Малиновская Н.В. Корпоративная отчетность: новые требования и направления развития // Международный бухгалтерский учет. 2014. № 15. С. 2–9. 138 22.)

16. Гетьман В.Г. О концептуальных основах и структуре международного стандарта по интегрированной отчетности // Международный бухгалтерский учет. 2014. № 44. С. 2–15. 32.

17. Гетьман В.Г. Резервы дальнейшего совершенствования бухгалтерского учета в управлении экономикой //

- Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии. 2014. № 4. С. 32–39. 33.
18. Гетьман В.Г. Совершенствование нормативно-правовых основ бухгалтерского учета и финансовой отчетности // Международный бухгалтерский учет. 2014. № 18. С. 54–58. 34.
19. Карельская С.Н., Зуга Е.И. Достоверность и информационные границы финансовой отчетности // Международный бухгалтерский учет. 2014. № 9. С. 32–44. 68.
20. Курманова А.Х. Принципы формирования отчета о финансовых результатах в отечественной и зарубежной практике // Международный бухгалтерский учет. 2014. № 11. С. 58–65. 86.
21. Плотников В.С., Плотникова О.В. Анализ оценки справедливой стоимости в соответствии с проектом концепции международной интегрированной отчетности // Международный бухгалтерский учет. 2014. № 9. С. 9–18. 111.
22. Соколова Т.А., Бородин О.С. (Формирование консолидированной отчетности в формате МСФО // Бухгалтерский учет. 2014. № 7. С. 17–27. 132.
23. Rustamovich N. A. KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XITOIY VA TURKIYA MAMLAKATLARI TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 9. – №. 1. – С. 176-182.
24. Narkuziyev A., Norbekova M. KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INFRATUZILMA FAOLIYATIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 171-186.
25. Норқўзиёв А. ҲУДУДЛАРНИНГ ЛОГИСТИК ИНФРАТУЗИЛМА САЛОҲИЯТИ ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 419-423.
26. Kamolov D., Ismoilova D. THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //Science technology&Digital Finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 301-306.
27. Наркузиёв А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.
28. Quvvatov G. FINANCIAL STATEMENTS AND IMPORTANT ASPECTS OF THEIR CONTENT: NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE //International Finance and Accounting. – 2019. – Т. 2019. – №. 6. – С. 22.